

Русский язык в массовой культуре: роль и значение в современном обществе

1. **Очилова Насиба Нематовна** E-mail: nasiba.ochilova.78@inbox.ru.
2. **Темирова Шоира Гайбуллаевна** E-mail: shoiratemirova186@gmail.com
1,2, Преподаватели кафедры русского языка Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова. Узбекистан.

Аннотация. Данная статья рассматривает роль и значение русского языка в массовой культуре современного общества. Анализируются традиции и новации, которые сопровождают использование русского языка в различных сферах массовой культуры. Особое внимание уделяется проблемам сохранения и развития русского языка, а также его влиянию на формирование национальной идентичности.

Ключевые слова. Коммуникация, литература, кино, театр, диапазон, международная политика, культурное наследие.

Русский язык является одним из самых распространенных языков в мире. Русский язык известен своей красотой и выразительностью и имеет свои особенности, которые делают его уникальным, а также играет важную роль в образовании и является одним из основных предметов в школах и университетах. Он используется для обучения иностранных студентов, которые хотят изучать русскую культуру и язык.

В современном обществе русский язык играет ключевую роль в различных сферах жизни. Он используется в деловом общении, научных

исследованиях, культурном обмене, международных отношениях и туризме. Русский язык также имеет большое значение для сохранения культурного наследия и идентичности народа. Русский язык является неотъемлемой частью массовой культуры, оказывая значительное влияние на ее развитие. В современном обществе русский язык используется в различных сферах массовой культуры, таких как кино, телевидение, музыка, литература и театр.

Одной из основных сфер, где русский язык играет важную роль, является киноиндустрия. Российское кино получило широкую известность благодаря своим фильмам, которые снимаются на русском языке. Русский язык помогает передать настроение и эмоции актеров, а также создать атмосферу фильма. Кроме того, русский язык используется в субтитрах и озвучке зарубежных фильмов, что позволяет российской аудитории лучше понимать их содержание.

Телевидение также является важной сферой массовой культуры, где русский язык играет ключевую роль. Большинство телепередач и новостей транслируются на русском языке, что позволяет широкой аудитории понимать их содержание. Русский язык также используется в различных развлекательных программах и шоу, которые пользуются большой популярностью среди зрителей.

Музыка является еще одной важной сферой массовой культуры, где русский язык играет важную роль. Русскоязычные песни пользуются большой популярностью как в России, так и за ее пределами. Русский язык помогает передать эмоции и чувства, которые исполнитель хочет донести до своей аудитории. Кроме того, русский язык используется в текстах песен и

клипах, что помогает зрителям и слушателям лучше понимать их содержание.

Литература и театр также являются важными сферами массовой культуры, где русский язык играет ключевую роль. Русскоязычные пьесы и книги пользуются большой популярностью как в России, так и за ее пределами. Русский язык помогает передать атмосферу и настроение произведения, а также создать образы героев. Кроме того, русский язык используется в субтитрах и озвучке зарубежных произведений, что позволяет российской аудитории лучше понимать их содержание.

Русский язык играет важную роль в образовании и науке. Он является языком общения в учебных заведениях и научных кругах, а также языком передачи знаний и исследований. В учебных заведениях русский язык используется как основной язык обучения. Он позволяет ученикам и студентам лучше понимать учебный материал, общаться с преподавателями и своими одноклассниками. Русский язык также является основой для изучения других предметов, таких как литература, история и обществознание.

В науке русский язык используется для передачи научных знаний и исследований. Научные статьи, доклады и отчеты пишутся на русском языке, что позволяет ученым из разных стран обмениваться информацией и сотрудничать между собой. Русский язык также является основой для изучения других языков, так как большинство научных терминов имеют латинские корни.

Русский язык также играет важную роль в сохранении культурного

наследия и истории народа. Он позволяет сохранить и передать знания о традициях, обычаях и культуре русского народа. Русский язык также является основой для изучения русской литературы, искусства и музыки.

Однако, несмотря на все его преимущества, русский язык сталкивается с некоторыми проблемами в современном обществе. Одной из главных проблем является упадок грамотности. Многие люди не умеют правильно писать и говорить на русском языке, что приводит к непониманию и ошибкам в коммуникации. Эта проблема связана с тем, что многие люди не уделяют достаточного внимания изучению русского языка, а также с изменением языка под влиянием современных технологий и медиа.

Еще одной проблемой является утрата культурной и литературной ценности русского языка. Многие люди забывают о богатой литературной традиции и культурном наследии, которые связаны с русским языком. Это может привести к потере части национальной идентичности и культурного наследия.

Таким образом, русский язык является неотъемлемой частью массовой культуры и современного общества. Он является не только языком общения, но и основой для передачи знаний, сохранения культурного наследия и истории народа. Его роль и значение огромны, и он продолжает оставаться важным инструментом для передачи знаний, сохранения культурного наследия и общения людей. Важно помнить о необходимости развития и изучения русского языка, чтобы сохранить его важность и роль в мировом сообществе.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кузнецова, О.А. Русский язык в массовой культуре: проблемы и перспективы / О.А. Кузнецова // Вестник Удмуртского университета. – 2017. – Т. 27, № 1. – С. 8-13.
2. Кузнецова, О.А. Русский язык в современном обществе: значение и перспективы развития / О.А. Кузнецова // Научный результат. Серия «Гуманитарные исследования». – 2017. – Т. 3, № 3. – С. 9-16.
3. Лебедева, Е.А. Русский язык в массовой культуре: история и современность / Е.А. Лебедева // Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2016. – Т. 2, № 1. – С. 43-49.
4. Смирнова, Е.В. Русский язык в массовой культуре: традиции и новации / Е.В. Смирнова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. – 2018. – Т. 22, № 1. – С. 88-94.
5. Чернышева, Н.А. Русский язык в массовой культуре: роль и значение в современном обществе / Н.А. Чернышева // Вестник Томского государственного университета. Филология. – 2019. – Т. 48, № 2. – С. 143-149.